

ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ ПЕТРУШКИ КОРНЕВОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Е. Л. Тиханская, А. А. Юрин

Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия. Email: yurin61@mail.ru

Аннотация. Петрушка (*Petroselinum crispum* Num.) – двулетнее растение семейства Зонтичные. В культуре возделывают две формы петрушки: листовая и корневая. Ареал петрушки в диком виде – побережье Средиземного моря [1]. Петрушка является такой культурой, которую можно выращивать круглый год. Весной посевом семян в грунт, зимой выгонкой зелени в защищенном грунте. Для выгонки петрушки в защищенном грунте нет необходимости в специальном оборудовании и освещении. Изучение способов круглогодичного получения зелени петрушки для употребления в свежем виде является актуальной темой.

Ключевые слова: петрушка, культура, выгонка, круглый год.

Введение

Петрушка (*Petroselinum crispum* Num.) – двухлетнее растение семейства Зонтичные. Возделывают две формы петрушки: листовая и корневая. В первый год растение образует розетку листьев и мясистый утолщенный корнеплод (у корневых сортов), корни слабо ветвистые. На второй год у обеих разновидностей развивается округлый стебель с тонкими бороздками, который заканчивается соцветием.

Корнеплоды петрушки корневой желто-белые, мякоть белая с пряным запахом. По анатомическому строению напоминают корнеплод моркови, но с более развитой сердцевинной и грубой мякотью. От всходов до образования товарных корнеплодов проходит 100–130 дней. У листовых сортов корни сильноветвистые, деревянистые, в пищу не пригодны.

Листья на длинных черешках, зеленые, блестящие, нижние листья дважды – трижды-рассеченные, а верхние только тройчатосложные.

Корневая разновидность формирует 15–40 листьев, листовая 60–100 шт. Листовая форма включает две разновидности: с обыкновенными листьями и кудрявая. У обыкновенной петрушки листья гладкие. Кудрявая разновидность отличается желто-зелеными гофрированными краями листьев, хорошо сохраняет тургор (упругость) листьев.

Цветки мелкие, имеют правильную форму зеленовато-желтого или белого цвета, обоеполые, но иногда встречаются только женские. Собраны в соцветие – сложный зонтик.

Плод яйцевидная двух семянка. Семена мелкие, овальные, серовато-зеленые с характерным запахом, не имеют щетинок. Созревают через 110–130 дней после высадки семенников, при созревании легко осыпаются. Масса 1000 семян 1–1,8 г. Всхожесть невысокая, сохраняется 3–4 года. Семена первого класса имеют лабораторную всхожесть 70 %, а второго класса лишь 40 %. Петрушка более холодостойкая культура, чем морковь. Зимой под снегом или солоmistым навозом она выдерживает тридцатиградусные морозы. Очень редко, за исключением бесснежных морозных зим, она вымерзает. Семена ее прорастают при температуре почвы 5 С. Всходы появляются на 12–16-й день после посева, развиваются чрезвычайно медленно, устойчивы к небольшим заморозкам. Корнеплоды переносят еще более низкие температуры, не теряя товарной ценности. Семенные растения (второго года жизни) более требовательны к теплу, чем растения первого года. При высокой температуре рост растений замедляется, но усиливается накопление эфирных масел и повышается ароматичность листьев и корнеплодов.

Петрушка – светолюбивое растение. При затенении и загущены рост растений замедляется, корнеплод не набирает массы. Петрушка – растение длинного дня, хорошо удаётся на открытых незатененных участках. Но при отращивании и выгонке петрушка неплохо формирует листья при низкой освещенности. Петрушка любит плодородные почвы, предпочитая хорошо удобренные, рыхлые, суглинистые и супесчаные почвы. Неплохо растет на осушенных торфяниках.

Обзор литературы показывает, что употребление зелени в свежем виде необходим круглый год. Изучение методов выгонки корневой петрушки в защищенном грунте является актуальной темой для изучения.

Цели и задачи исследования

Цель работы – изучить оптимальную площадь питания петрушки корневой в условиях защищенного грунта.

В задачи исследований входило: провести фенологические наблюдения в период выгонки петрушки корневой, изучить продолжительность периода роста в защищенном грунте, определить концентрацию клеточного сока в листьях (%), электрорпроводимость (мСм/см), рН. Провести химический анализ зелени петрушки до выгонки и после.

Материалы и методы

Опыт проводили в светлом помещении на стеллаже с северной стороны. Использовали корнеплоды корневой петрушки сорт Сахарная. Корнеплоды выращенные в открытом грунте Каменского района

Свердловской области на огородной почве. Материалом послужили корнеплоды корневой петрушки диаметром 2,5–3 см.

Конструкция опыта: опыт заложен в трехкратной повторности, размещение делянок рендомизированное, площадь учетной делянки 100 см², варианты: 1–6 растений, 2–5 растений, 3–4 растения, 4–3 растения.

Микроклимат: освещенность составила от 320 до 500 LUX, температура воздуха 21,7 °С.

Результаты исследования

Перед началом проведения опыта проведено изучение посадочного материала и дана оценка биометрических данных (таблица 1). По всем показателям корнеплод в варианте 1 имел самые высокие показатели, а в варианте 4 – самые низкие. Биометрическая характеристика корнеплодов позволила в полной мере оценить потенциал изучаемого сорта петрушки при выгонке в зимнее время.

Таблица 1

Биометрическая характеристика посадочного материала петрушки корневой

Вариант	Число листьев, шт.	Высота надземной части, см	Длина корня, см	Масса всего растения, г	Масса надземной части, г	Масса корня, см
1	28,6	60,4	25,4	164,8	108,0	341
2	24,3	56,5	24,3	164,4	106,9	287,3
3	24,8	54,4	21,1	144,3	94,4	199,3
4	21,9	55,8	23,4	126,4	82,0	133,3

Снижение полезных качеств зелени петрушки при выгонке в зимнее время достоверно определено при химическом анализе. При значительном снижении сухого вещества, витамина С и сахара, по сравнению с летним периодом, питательная и биологическая ценность зелени петрушки при выгонке достаточно высока. Это делает обоснованным круглогодичное использование культуры петрушки корневой.

Химический анализ проводился в аналитической лаборатории Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Химический состав зелени петрушки (в % на первоначальное вещество)

№	Наименования	Общая влага, %	Сухое вещество, %	Витамин «С», мг %	Сахар, %	Нитраты, мг/кг
1	Открытый грунт	76,1	23,9	234,0	3,59	810
2	Защищенный грунт	89,35	10,65	65,1	1,33	1157

В лабораторию были сданы образцы зелени петрушки корневой, собранной в период уборки в открытом и защищенном грунте. Отмечено понижение сухого вещества в 2 раза, витамина «С» почти в 3 раза и сахара в 1,5 в зелени выращенной в защищенном грунте. Отмечается незначительное повышение нитратов на 347 мг/кг, что соответствует ПДК [6].

Изучение прироста зеленой массы петрушки осуществлялось с интервалом в 5 дней (рис. 1). С момента закладки опыта (23.01.2020 г.) в первый учетный период растения во всех вариантах показали одинаковую динамику увеличения надземной массы. Во второй учетный период увеличение надземной массы напрямую зависело от увеличения площади питания. Исключение составил вариант 2.

Рис. 1 Динамика увеличения надземной массы корневой петрушки, см

За первые 5 дней прирост надземной массы в среднем составил 2,2 см, наименьший прирост зелени показал вариант 2. В последующие 5 дней прирост в 5,8 см отмечен у варианта с большей площадью

питания (4 вариант). Во 2 варианте отмечена самая низкая динамика нарастания надземной массы – 1,9 см за 5 дней.

Кроме изучения высоты надземной массы корневой петрушки проводился подсчет сформировавшегося количества листьев. В первый учетный период корнеплоды петрушки корневой сформировали 1,4–2,2 листа/растение. В вариантах 1 и 3 было отмечено более 2-х листьев (рис. 2).

Рис. 2 Динамика увеличения количества листьев у корневой петрушки, шт.

Во второй учетный период отмечено увеличение количества листьев на 30 % – 4-й, 37 % – 3-й, 47 % – 2-й и 51 % – 1-й варианты. При этом самое большое количество листьев отмечено в вариантах 3 и 4.

Оценка динамики накопления вегетативной массы корневой петрушки в период выгонки позволила определить за счет какого фактора сформировался урожай зелени (таблица 3).

Таблица 3

Урожайность зелени корневой петрушки в 2020 году, кг/м²

ВАРИАНТ	УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНИ, КГ/М ²	± % К СТАНДАРТУ
1	4,3	138,9
2	3,1	72,2
3	2,4	33,3
4	1,8	—
НСР 0,32	0,57	

При высокой вегетативной массе (8,1см) и достаточном количестве листьев (4,7шт.) с одного растения в варианте с самой большой площадью питания на растение получена самая низкая урожайность. Увеличение урожайности связано с величиной корня и увеличением количества растений на 1 м², и в меньшей степени с высотой и количеством листьев.

Выводы

При выгонке зелени петрушки в осенне-зимний период рекомендуется производить высадку корнеплодов с минимальной площадью питания. Для употребления зелени петрушки срезку проводить через каждые 10–14 дней с продолжительностью до нескольких месяцев. Минимальный полив и освещение дают возможность выращивать зелень петрушки с минимальными экономическими затратами и употреблять ее до наступления весенне-летнего периода.

Библиографический список

1. Петрушка корневая [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 21.11.2020).
2. Доспехов В. А. Методика полевого опыта. Москва, 1985. 352 с.
3. Осипова Г. С. Овощеводство защищенного грунта. Издательство: Проспект науки. 2011. С. 190–191
4. Карпунин М. Ю., Кокшаров В. П. и др. Производство программируемых урожаев овощей и картофеля на Среднем Урале. 2008. 200 с.
5. Роспотребнадзор. О содержании нитратов в плодоовощной продукции [Электронный ресурс] <http://63.rospotrebнадzor.ru>.
6. [directions_of_activity/protect/-/asset_publisher/oKuO/content/o-содержании-нитратов-в-плодоовощной-продукции](http://63.rospotrebнадzor.ru/directions_of_activity/protect/-/asset_publisher/oKuO/content/o-содержании-нитратов-в-плодоовощной-продукции) (дата обращения: 02.12.2020).